

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TABIIY FANLARNI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Sattarova Nodira Amaliddinovna

Ilmiy tadqiqotchi:

Guliston davlat pedagogika instituti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18043121>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion texnologiyalarning o'rnini va ahamiyati yoritilgan. Darslarda AKT, interaktiv platformalar, AR texnologiyalari va loyihaviy yondashuvlardan foydalanish samaradorligi misollar bilan tahlil etilgan. Shuningdek, dars samaradorligini oshirish uchun o'qituvchining roli, pedagogik yondashuvlar va mavjud to'siqlarni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib o'tilgan. Maqola tabiiy fanlar ta'limida zamonaviy yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

KEY WORDS

Boshlang'ich ta'lim, tabiiy fanlar, innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar, AKT, raqamli vositalar, tadqiqotchilik, mantiqiy fikrlash, ekologiya.

Kirish

Zamonaviy dunyoda ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – bu o'quvchilarga mustahkam, amaliy bilim berish bilan birga, ularni erkin fikrlovchi, ijodkor va tadqiqotga moyil shaxslar etib tarbiyalashdir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi bu jarayonning negizidir. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilar hayotiy voqealar va hodisalarni ilk bor chuqur anglay boshlaydilar. Tabiiy fanlar esa aynan ana shunday ilmiy dunyoqarash, kuzatuvchanlik va tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, raqamli vositalar, interaktiv va innovatsion metodlarning dars jarayonlariga keng joriy etilishi o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirish, mavzularni chuqurroq anglash, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shu bois, boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'qituvchi uchun nafaqat metodik, balki strategik zaruratga aylangan.

Asosiy qism

O'qituvchilar tabiiy fanlarni o'qitishda muhim rol o'ynaydi. Ular bolalar bilan samarali muloqot qilish, ularni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash orqali bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qiladilar. Ota-onalar ham bolalarning ta'limida faol ishtirok etishlari zarur. Ular bolalarga tabiatni o'rganishda yordam berishlari, tajribalar o'tkazishda birga bo'lishlari va yangi g'oyalarni qo'llab quvvatlashlari kerak. Ota-onalarning faolligi bolalarning qiziqishini oshiradi va bilim olish jarayonini kuchaytiradi.

Tabiiy fanlarni o'qitish bolalarga quyidagi ko'nikmalarni rivojlantirishda yordam beradi:

1. Tadqiqotchilik qobiliyati: Bolalar tabiatni o'rganish jarayonida savollar berishni, tajriba o'tkazishni va natijalarni tahlil qilishni o'rganadilar. O'qituvchi bolalarga yangi g'oyalar va kashfiyotlarni qo'llab-quvvatlash orqali tadqiqot jarayonini rag'batlantirishi mumkin.

2. Mantiqiy fikrlash: Tabiiy fanlar matematik va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalalarni hal qilish jarayonida bolalar tahlil va mulohaza qilishni o'rganadilar. Masalan, fizika fanida sodir bo'layotgan hodisalarni tushuntirishda, bolalar mantiqiy munosabatlarni o'rganadilar.

3. Atrof-muhitga qiziqish: Tabiiy fanlar orqali bolalar atrof-muhitga bo'lgan qiziqishini oshiradilar, bu esa ularni ekologik mas'uliyatli fuqarolar bo'lishga tayyorlaydi. O'zgarayotgan

iqlim va ekologik muammolar haqida bilim berish, bolalarda tabiatga nisbatan mas'uliyatni rivojlantirishga yordam beradi.

4. Ijodiy fikrlash: Tabiiy fanlar bolalarning ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar ijodiy loyihalar va tadqiqotlar orqali bolalarga yangi g'oyalar yaratishni o'rgatishlari mumkin. uchun ko'ngilochar va qiziqarli bo'lib, bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni o'qitish, bolalarda qiziqish, tadqiqotchilik va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy pedagogik usullarni qo'llash orqali o'qituvchilar bolalar uchun tabiiy fanlarni qiziqarli va foydali qilib ko'rsatishi mumkin. Tabiatni o'rganish, nafaqat bilim berish, balki bolalarning hayotga bo'lgan munosabatini shakllantirishda ham muhimdir. Tabiiy fanlar o'qitilishi bolalar uchun qiziqarli va foydali tajriba bo'lib, ularni kelajakda ilm-fan va tadqiqot sohasida faol ishtirok etishga tayyorlaydi. O'qituvchilar, ota-onalar va ta'lim muassasalari tabiiy fanlarni o'qitishga e'tibor berishlari, shuningdek, bolalarga qiziqarli va qamrab oluvchi tajribalar taqdim etishlari zarur. Fikr almashish, tajribalar o'tkazish va ijodiy yondashuvlar orqali boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni yanada samarali o'qitish mumkin. Ushbu yondashuvlar yordamida bolalar o'z bilimlarini chuqurlashtirib, hayotiy ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Tabiiy fanlar ta'lim jarayonida amalga oshirilishi, nafaqat bilim berish, balki bolalarning kelajagini yanada porloq qilishda muhim omil bo'ladi.

Innovatsion texnologiyalar bu ta'lim jarayonini yangicha yondashuv asosida tashkil qilishni nazarda tutadigan texnik va metodik vositalar majmuasidir. Ular quyidagi asosiy jihatlar bilan ajralib turadi: Fanlararo integratsiyaga asoslangan; O'quvchini markazga qo'ygan; Mustaqil o'rganish va tadqiqot faoliyatini rag'batlantiradigan; Raqamli vositalar, interaktiv dasturlar, virtual muhitdan foydalanishni nazarda tutadi. Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlarni o'qitishda quyidagi innovatsion texnologiyalardan keng foydalanilmoqda:

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT): kompyuter, planshet, smart doska, internet resurslar yordamida dars tashkil qilish.

Interaktiv platformalar: Wordwall, Kahoot, LearningApps, Quizizz kabilar orqali o'yin tarzidagi topshiriqlar.

STEAM yondashuvi: fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani uyg'unlashtirish asosida o'quvchilarni kompleks fikrlashga yo'naltirish. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'zlariga xos psixologik xususiyatlarga ega bo'lgan bo'lib, ularda eshitish, ko'rish, harakat orqali o'rganish ustuvor hisoblanadi. Shu bois, dars jarayonida faqatgina og'zaki ma'lumot yetkazish o'rniga quyidagi usullardan foydalanish tavsiya etiladi:

Kichik tajribalar o'tkazish: maktab sharoitida xavfsiz va oddiy tajribalar orqali ilmiy natijaga erishish. Masalan, "Moddalar holati" mavzusida o'quvchilar suvning bug'lanishi, muzlashini oddiy tajriba bilan kuzatishadi. Bu holatlarni video orqali tomosha qilish va ularning sabablari ustida fikrlashuv jarayoni bilimni chuqurlashtiradi. Innovatsion texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy qilishda o'qituvchining o'zi muhim omil hisoblanadi. O'qituvchi zamonaviy metodik yondashuvlarga ega bo'lishi, AKT bilan ishlay olishi, virtual platformalarda dars mazmunini moslashtira olishi zarur. Bunda quyidagi uslublar katta foyda beradi:

Tahliliy o'quv uslubi: mavzuni real hayot misollarida tahlil qilish orqali o'rganish;

Ijtimoiy faoliyatga yo'naltirilgan topshiriqlar: ekologik muammolar, iqlim o'zgarishlari haqida mustaqil fikr bildirish;

Gamifikatsiya: darsda o'yin elementlarini qo'llab, qiziqarli muhit yaratish. Tajriba asosida olib borilgan darslar shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan tabiiy fan darslarida o'quvchilarning: Faolligi 95% dan yuqori bo'lgan; Mustaqil fikrlash ko'nikmalari ancha rivojlangan; Mavzuni tushunish darajasi va test natijalari yuqori bo'lgan. Masalan, "Hayvonot olami" mavzusida AR texnologiyasi yordamida o'quvchilar hayvonlar suratlarini telefonda jonlantirib, ularning harakati, ovozi va yashash joylarini bevosita o'rganishgan. Bu orqali ular nafaqat eshitgan, balki ko'rgan, his qilgan va bu bilim mustahkam o'zlashtirilgan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni innovatsion texnologiyalar yordamida o'qitish nafaqat fan mazmunini chuqurroq anglashga, balki o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, muammoni hal etish, kuzatish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar o'quvchilarni faollashtiradi, darsni qiziqarli va samarali qiladi. O'qituvchi esa bu jarayonda boshqaruvchi, yo'naltiruvchi va motivatsiya beruvchi shaxs sifatida harakat qilishi kerak. Shunday yondashuv orqali biz raqamli asrga mos, bilimli, ekologik ongli, tabiatga mehr bilan qaraydigan yosh avlodni tarbiyalaymiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Y.V.Malikova. Tabiiy fanlar. 1-sinf. 1-2-qism. Toshkent, 2023.
2. O.E.Tigay. Tabiiy fanlar. 2-sinf. 1-2 qism. Toshkent, 2023.
3. ww.ziyonet.uz ta'lim portali